

ENQUÊTE 2017 SUR LES PUBLICS DU FESTIVAL D'AVIGNON

TRANSMISSION DE DONNÉES

Équipe Culture & Communication du Centre Norbert Elias - Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse et le Festival d'Avignon - Mars 2018
Contact : etude.public@festival-avignon.com

>>> CONTEXTE HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L'ENQUÊTE

Depuis 1992, l'Équipe Culture et Communication de l'Université d'Avignon a construit différents programmes de recherche en sociologie de la culture, chacun s'échelonnant sur plusieurs éditions afin de mesurer structures et pratiques du public du Festival d'Avignon dans le temps. De ces séries d'enquêtes est né en 2014 le projet Galerie de Festivals (GaFes), un programme scientifique financé par l'Agence nationale de la recherche (ANR), associant sociologues et informaticiens. Depuis un corpus de cinq festivals (Festival d'Avignon, Festival de Cannes, Rencontres Trans Musicales de Rennes, Vieilles Charrues et Festival Lumière), les chercheurs se donnent pour objectif l'étude des pratiques festivières et culturelles depuis le numérique (écrans, Internet, réseaux sociaux, contenus, etc.).

Le Festival d'Avignon est ainsi le seul festival à être suivi nationalement par un laboratoire de recherche universitaire sur une longue durée, et à avoir ainsi une connaissance sociologique de son public dans le temps.

>>> L'ENQUÊTE 2017 EN QUELQUES CHIFFRES

Résultat d'une sélection de données issues de l'étude menée sur le terrain de la 71^e édition du Festival d'Avignon, ce document a vocation à partager et rendre accessibles des connaissances sur le public du Festival depuis quatre thématiques qui structurent la période actuelle. Pour permettre au lecteur d'aller plus loin, cette présentation est suivie du recueil des publications scientifiques de l'équipe de recherche menant ces enquêtes.

La jeunesse au Festival d'Avignon

19% des enquêtés ont moins de 30 ans et
9% des enquêtés sont en cours d'étude.

Si la sociomorphologie du Festival d'Avignon est bien composée de toutes les générations de spectateurs, la répartition générale des festivaliers en fonction de leur âge entre 2014 et 2017 se caractérise notamment par une présence significative des moins de 30 ans et des 56-65 ans. Par ailleurs, les festivaliers de plus de 65 ans sont plus nombreux que les 36-46 ans qui sont finalement moins représentés. Notons enfin que s'observe une surreprésentation des étudiants par rapport à leur proportion dans la population française.

L'Éducation artistique et culturelle

44,5% des enquêtés ont pratiqué une activité artistique pendant leur scolarité.

Composante essentielle de la démocratisation culturelle, l'Éducation artistique et culturelle (EAC) renvoie à la complémentarité de (1) l'apprentissage de références culturelles et la fréquentation des oeuvres, (2) de la pratique artistique et (3) de la rencontre avec des artistes. Les publics les plus jeunes ont davantage bénéficié de dispositifs relevant de l'EAC au regard de son expérimentation et mise en place à l'échelle nationale ces 10 dernières années. Il existe néanmoins peu de disparités d'accès à l'EAC en fonction des critères géographiques. Pour mieux comprendre les types de dispositifs en question, il est utile de se référer à la charte de l'Éducation artistique et culturelle.

Coprésence des catégories socioprofessionnelles

La catégorie « employés et ouvriers » représente près de **9%** de la population enquêtée.

Bien que les cadres et les professions intermédiaires soient davantage représentés au sein de la population festivalière enquêtée, il n'en reste pas moins que l'ensemble des catégories socioprofessionnelles y sont identifiées chaque année. En témoigne également le niveau de revenu annuel net des enquêtés qui correspond plus aux classes moyennes que supérieures. Par ailleurs, la majeure partie des enquêtés est en emploi : les festivaliers d'Avignon forment ainsi un public dédiant une partie de ses vacances à des pratiques culturelles.

Le numérique dans le temps festivalier

85% des enquêtés possèdent un *smartphone*.

En trois éditions, le smartphone est devenu l'outil principal de connexion à Internet pendant le Festival d'Avignon, toutes classes d'âges confondues. Lors de la participation au Festival, la pratique des réseaux sociaux est modérée, mais la recherche de contenus est quant à elle importante (informations sur les créations et les artistes, extraits vidéos, dates et lieux de tournée des spectacles programmés, etc.).

>>> **Direction scientifique du programme de recherche** : Emmanuel Ethis, Professeur des universités et Damien Malinas, maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication, Équipe Culture et Communication, Université d'Avignon.

>>> **Étude menée en partenariat avec le Festival d'Avignon sous la direction institutionnelle de** : Paul Rondin, directeur délégué, et Virginie de Crozé, directrice de la communication et des relations avec le public.

>>> **Étude menée dans le cadre de la thèse financée par une allocation nationale de recherche** : Lauriane Guillou, doctorante en Sciences de l'information et de la communication, Université d'Avignon.

>>> **Méthodologie** : enquête menée par un travail d'observation, de 1 770 questionnaires en ligne diffusés par le logiciel de billetterie du Festival d'Avignon et d'entretiens avec des festivaliers.

>>> PUBLICATIONS DE L'ÉQUIPE CULTURE ET COMMUNICATION ISSUES DES ENQUÊTES MENÉES SUR LE TERRAIN DU FESTIVAL D'AVIGNON

Ouvrages

Ethis (Emmanuel) (dir.). 2002. *Avignon, le public réinventé. Le Festival sous le regard des sciences sociales*. Paris : La documentation Française.

Ethis (Emmanuel), Fabiani (Jean-Louis) et Malinas (Damien). 2008. *Avignon ou le public participant : une sociologie du spectateur réinventée*. Montpellier : L'Entretemps.

Ethis (Emmanuel) (dir.). 2011. *La petite fabrique du spectateur. Être et devenir festivalier à Cannes et à Avignon*. Éditions universitaires d'Avignon.

Fabiani (Jean-Louis). 2008. *L'Éducation populaire et le théâtre. Le public d'Avignon en action*. Grenoble : PUG.

Malinas (Damien) (dir.). 2014. « Démocratisation culturelle et numérique ». *Culture et Musées*, 24, Arles : Actes Sud.

Malinas (Damien). 2008. *Portrait des festivaliers d'Avignon. Transmettre une fois ? Pour toujours ?* Grenoble : PUG.

Chapitres d'ouvrages

Ethis (Emmanuel). 2003. « Avignon ou l'invention d'un « public médiateur » », in *Le(s) Public(s)* sous la direction d'Olivier Donnat et Paul Tolila. Paris : Éditions de Sciences Po.

Ethis (Emmanuel). 2005. « Rituels festivaliers et réception des œuvres » in *Rites et rythmes de l'œuvre*. Paris : L'Harmattan.

Ethis (Emmanuel) et Pedler (Emmanuel). 2001. « Le choix des œuvres. Chassé-croisé des publics et des programmations au Festival d'Avignon » in *Le goût de l'enquête* sous la direction de Jean-Louis Fabiani. Paris : L'Harmattan.

Malinas (Damien), Ethis (Emmanuel) et Fabiani (Jean-Louis). 2005. « La Performance des Vulnérables », in *La Performance des Vulnérables* sous la direction d'Aix de Montaignu. Paris : Éditions de l'amandier.

Malinas (Damien), Ethis (Emmanuel) et Fabiani (Jean-Louis). 2005. « Parler du public ou parler pour le public » in *Le cas Avignon 2005* coordination de Georges Banu et Bruno Tackels. L'Entretemps.

Malinas (Damien), Ethis (Emmanuel) et Fabiani (Jean-Louis). 2005. « Rites et Rythmes de l'œuvre », in *Rituels festivaliers et réceptions des œuvres*. Paris : L'Harmattan.

Articles scientifiques

Ethis (Emmanuel). 2005. « Avignon : déceptions, publiques, bonheurs privés », *Revue Théâtrepublic*, 179, « Espace privé/espace public » sous la direction de Marie-Madeleine Mervant-Roux, novembre-décembre.

Ethis (Emmanuel). 2008. « Avignon, la cité cinéphilique », *Culture et Musées*, 11, Arles : Actes Sud.

Ethis (Emmanuel). 2008. « Distances esthétiques et proximités sociales. Les conditions de l'élaboration du

jugement critique des publics du Festival d'Avignon », *Communications*, 83, « Théâtre d'aujourd'hui » sous la direction de Sylvie Roques.

Ethis (Emmanuel). 2003. « La ville culturelle », *Les Cahiers de la Maison Jean Vilar*, 87, « Avignon, un rêve que nous faisons tous ».

Ethis (Emmanuel), Fabiani (Jean-Louis) et Malinas (Damien). 2003. « Le public du Festival d'Avignon. De l'invention d'une communauté imaginaire à la constitution d'une audience fidèle et assidue », *Alternatives théâtrales*, 78-79, Bruxelles, 3e trimestre.

Fabiani (Jean-Louis). « Les festivals dans la sphère culturelle en France ». *Festivals et sociétés en Europe XIXe-XXIe siècle* sous la direction de Philippe Poirrier. « Territoires contemporains », nouvelle série, 3 [En ligne].

Fabiani (Jean-Louis) et Ethis (Emmanuel). 2003. « O Festival e a cidade: O exemplo de Avignon ». *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 67, Dezembro.

Fabiani (Jean-Louis). 2003. « The audience and its Legend. A Sociological Analysis of the Avignon Festival », *The Journal of Arts Management, Law and Society*, 32, 4.

Guillou (Lauriane). 2017. « Les archives audiovisuelles au Festival d'Avignon : un objet communicationnel au confluent de la mémoire institutionnelle, individuelle et collective ». Actes des journées doctorales de la Sfsic [En ligne].

Malinas (Damien), Ethis (Emmanuel) et Fabiani (Jean-Louis) et Malinas (Damien). 2013. « Avignon. Festival 2003-2013, un public ciselé », *Alternatives théâtrales*, 117-118, « Utopies contemporaines », Bruxelles, 2e trimestre.

Malinas (Damien), Roth (Raphaël), Pourquoier-Jacquin (Stéphanie) et Pamart (Emilie). 2012. « Continuer le Festival d'Avignon. Mythes et « fonction-auteur » », *Communication & Langages*, « Médiations des lieux de médiation » sous la direction de Marie Desprès-Lonnet.

Roth (Raphaël) et Malinas (Damien). 2017. « Festival-Festivalier ». *Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics* [En ligne].

Roth (Raphaël) et Malinas (Damien). 2013. « On n'a pas tous lu Racine au collège, et après ». *Lire au collège*, 93, « Entrée en théâtre(s) : répertoire contemporain et jeune public ».

Restitutions d'enquêtes

Ethis (Emmanuel). 2006. « Les retombées économiques du Festival d'Avignon », DEP, Ministère de la Culture et de la Communication – Université d'Avignon.

Ethis (Emmanuel) et Pedler (Emmanuel). 1999. « Les publics du Festival d'Avignon », Développement culturel, 129, DEP, Ministère de la Culture.

Équipe Culture et Communication. Synthèses sur les publics du Festival d'Avignon. 2011, 2015, 2016, 2017.